

EFEITO DO ALUMÍNIO NA CONDUTIVIDADE IÔNICA DE VITROCERÂMICAS NASICON CONDUTORAS POR ÍON SÓDIO

Jairo .F. Ortiz-Mosquera¹, Adriana.M. Nieto-Muñoz¹, Ana C.M. Rodrigues¹

¹Universidade Federal de São Carlos – Campus São Carlos

CEP: 13566-565, e-mail: felipeortiz980@hotmail.com

RESUMO

Os materiais NASICON têm estruturas cristalinas abertas que propiciam elevadas condutividades iônicas, podendo, portanto, ser usados como eletrólitos sólidos em dispositivos eletroquímicos. Muitas composições destes materiais têm sido obtidas pela rota de sinterização, mas a porosidade e o contorno de grão afetam o seu uso como eletrólitos sólidos. Uma solução para esses problemas é obter vitrocerâmicas NASICON através da cristalização controlada de vidros já que as vitrocerâmicas apresentam menor quantidade de poros e pode-se fazer um melhor controle da microestrutura. Levando em conta a importância de estudar vitrocerâmicas com estrutura NASICON, neste trabalho foram obtidas vitrocerâmicas de composição $Na_{1+x}Al_xGe_{2-x}(PO_4)_3$ para verificar a influência do alumínio nas suas propriedades elétricas. As vitrocerâmicas obtidas apresentaram a fase NASICON desejada e o incremento da quantidade de alumínio favoreceu o aumento da condutividade iônica devido ao aumento de íons de sódio.

Palavras-chave: NASICON, vitrocerâmicas, eletrólitos sólidos, condutividade iônica.

INTRODUCAO

Na atualidade o incessante desejo de encontrar novos dispositivos que possam armazenar energia e substituir as fontes de energia esgotáveis como as fósseis, tem impulsionado o desenvolvimento de baterias que operam em diferentes temperaturas. Dentro das baterias que são muito usadas em dispositivos eletrônicos tais como celulares e notebooks encontram-se aquelas baseadas em íons lítio. Embora a tecnologia destas baterias tenha melhorado nos últimos anos, o aumento do custo do lítio, devido à sua alta demanda, combinada com a restrição da extração deste elemento em reservas naturais

protegidas, gera uma necessidade de procurar baterias que não trabalhem com íons lítio. Neste contexto, as baterias de sódio representam uma alternativa atrativa na procura de novas fontes de energia porque o sódio é um elemento de baixo custo devido à sua abundância na natureza e facilidade de extração. Por exemplo, a tonelada de sódio usada para fabricar carbonato de sódio estava ao redor de \$135-165 no ano 2010 nos Estados Unidos, custo baixo em comparação ao do lítio que era de \$5000 a tonelada [1]. Dentro das baterias de sódio mais conhecidas estão as baterias de sódio-enxofre e as baterias ZEBRA. Estas trabalham com β -alumina como eletrólito e operam em temperaturas desde 300 até 350°C e 270 até 350°C respectivamente. Para melhorar o desempenho destas baterias em termos de corrente e temperaturas de operação é necessário fazer melhoras dos seus componentes entre os quais estão os eletrodos e o eletrólito que é um componente importante na geração de corrente e na segurança da bateria [2]. Os eletrólitos sólidos são materiais que devem exibir uma boa condutividade iônica e para se garantir isso é importante que possuam estruturas especiais com espaços intersticiais interconectados (canais) pelos quais os íons possam mover-se. Preferivelmente devem ser canais tridimensionais [3].

Entre alguns dos materiais que podem ser candidatos para ser usados como eletrólitos sólidos estão os compostos com estrutura cristalina NASICON. O termo NASICON acrônimo de Na (sódio) Super Ionic Conductor, é usado para materiais que têm a fórmula geral: $AM_2(PO_4)_3$, onde A é um cátion monovalente, M é tetravalente e P pode ser substituído por Si [4]. A estrutura cristalina destes materiais é constituída por tetraedros PO_4 , compartilhando vértices com octaedros de MO_6 , dando origem a uma estrutura tridimensional, relativamente aberta e com caminhos de condução para os íons A [4, 5, 6, 7]. Estes compostos podem chegar a exibir condutividades iônicas comparáveis à da β -Alumina, mas com a vantagem que possuem caminhos de condução tridimensionais enquanto a β -Alumina possui caminhos bidimensionais. Um exemplo dos bons valores de condutividade que podem exibir estes materiais pode ser observado no primeiro composto NASICON que foi estudado pelo Hong e Goodenough em 1976 [8]. Este composto de composição $Na_{1+x}Zr_2P_{3-x}Si_xO_{12}$ ($0 \leq x \leq 3$) exibe uma condutividade de $1 \times 10^{-4} \text{ S.cm}^{-1}$ na temperatura ambiente e condutividades similares à β -Alumina em temperaturas acima de

150°C [2, 3]. Outra característica atrativa da família de materiais NASICON além da sua estrutura é o fato de que podem ser obtidos numa ampla faixa de composições [2]. Entre a família dos compostos com estrutura NASICON condutores por íon sódio que têm sido estudados encontram-se: $\text{Na}_{1+x}\text{M}_{2-x}\text{N}_x\text{P}_3\text{O}_{12}$ (M=Ti,Ge,Hf, N=Al,In,Cr) [4, 9, 10, 11] e $\text{Na}_{3+x}\text{Zr}_{2-x}\text{M}_x\text{Si}_2\text{PO}_{12}$ (M=Mg,Yb,Nb) [12, 13, 14]. Estes sistemas apresentam uma boa condutividade iônica do íon sódio numa faixa de temperaturas entre 150 a 300°C, porém a porosidade, o contorno de grão, e problemas na sinterização afetam o seu uso como eletrólito sólido [4]. Uma boa alternativa para melhorar esses problemas é vitrificar composições precursoras e obter materiais cristalinos via a rota de vitrocerâmica, i.e, por cristalização controlada do vidro, porque as vitrocerâmicas apresentam uma menor quantidade de poros, podem ser obtidas em formatos desejados e pode fazer-se um melhor controle da microestrutura [4, 15, 16, 17, 18].

Levando em conta a necessidade de procurar materiais que possam proporcionar novas alternativas na procura de eletrólitos sólidos, no presente trabalho são obtidas vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0 \leq x \leq 0,8$), com o objetivo de determinar os valores de condutividade elétrica das amostras e assim analisar a influência do alumínio na condutividade elétrica do sistema NGP ($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$), determinando assim a composição de máxima condutividade.

MATERIAIS E MÉTODOS

FUSÃO DOS VIDROS E OBTENÇÃO DAS VITROCERÂMICAS

Para obter os vidros precursores foram usados como reagentes óxido de germânio (GeO_2), óxido de alumínio (Al_2O_3), carbonato de sódio (Na_2CO_3) e dihidrogênio fosfato de amônio ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$). Os pós foram pesados, misturados e homogeneizados num moinho de rolo. Para a obtenção dos vidros precursores as matérias primas foram inicialmente submetidas a tratamentos térmicos com dois patamares a 400 e 700°C para facilitar a volatilização de CO_2 e NH_3 decorrente dos reagentes de carbonato de sódio e dihidrogênio fosfato de amônio. Posteriormente, os vidros foram obtidos mediante a fusão das matérias primas previamente reagidas, usando cadinho de platina numa faixa de temperaturas de 1250°C até 1280°C durante 30 minutos. O material fundido

foi resfriado rapidamente mediante *Splat Cooling*, técnica que consiste em verter e prensar entre duas placas de aço inoxidável o líquido obtido após fusão, aumentando assim a velocidade de resfriamento. Os vidros obtidos posteriormente foram quebrados e refundidos novamente durante 30 minutos para garantir a sua homogeneidade. Finalmente, para aliviar tensões térmicas, os vidros foram recozidos em temperaturas 60°C abaixo da sua temperatura de transição vítrea ($T_g - 60^\circ\text{C}$) durante 2 horas. Logo depois, o forno foi desligado e os materiais foram lentamente resfriados dentro do forno.

As vitrocerâmicas foram obtidas empregando-se tratamentos térmicos simples de 30 minutos em temperaturas próximas às temperaturas de cristalização (T_x) dos vidros de acordo com os resultados de DSC obtidos para cada vidro precursor.

CARACTERIZAÇÃO DOS VIDROS E DAS VITROCERÂMICAS

A análise térmica dos vidros foi feita com calorimetria diferencial de varredura (DSC - Differential Scanning Calorimetry - DSC 404 NETZSH) e assim foi possível determinar a temperatura de transição vítrea (T_g), temperatura de cristalização (T_x), e temperatura de fusão (T_m) dos vidros precursores. Posteriormente com essas temperaturas foram calculados os parâmetros de estabilidade térmica dos vidros frente à cristalização. Para confirmar a natureza amorfa dos vidros e para determinar as fases cristalinas presentes nas vitrocerâmicas, foi feita difração de raios X (X-Ray Diffraction – XRD Rigaku Ultima IV) usando amostras em pó. A corrida para identificação das fases foi feita na faixa $10 \leq 2\theta \leq 80^\circ$ com passo angular de 0,02.

As medidas de condutividade elétrica foram realizadas por espectroscopia de impedância complexa, com o auxílio de um equipamento Solartron 1260 numa faixa de frequências de 1 MHz até 0,01 Hz e na faixa de temperaturas de 70 até 300°C. Previamente foram depositados nas superfícies das amostras eletrodos de ouro por Sputtering (BALTEC LZ 0224 KN) como eletrodos de contato.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DOS VIDROS (DSC)

Os vidros fundidos ficaram de cor transparente e com espessuras de 1 até 2 mm. A menor espessura foi obtida no vidro que não tem alumínio

($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$), devido à sua menor viscosidade no momento de verter o líquido e resfriá-lo por *splat-cooling*. Mesmo assim, foi possível obter vitrocerâmicas adequadas para fazer medidas de espectroscopia de impedância. Em outro trabalho feito por Zhang e colaboradores [4] foram obtidas vitrocerâmicas do sistema $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$, no entanto, os autores mencionam sua fragilidade para composições com $x < 3$ [4].

Na figura 1, podem-se observar as curvas DSC dos diferentes vidros precursores.

Figura 1. Curvas DSC dos vidros precursores das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$

São observados três eventos térmicos em todas as composições. O primeiro aparece como uma mudança na linha de base na direção endotérmica correspondente à temperatura de transição vítrea, T_g . Um segundo evento aparece como um pico intenso na direção exotérmica que corresponde à temperatura de cristalização T_x , e o terceiro e último evento é endotérmico e se pode observar em temperaturas ao redor de 1.100°C . Corresponde à temperatura de fusão da fase cristalina, T_m . Na curva do vidro NGP que não tem alumínio não é possível observar a temperatura de fusão porque o vidro foi fundido numa temperatura de 1280°C e as medidas de calorimetria diferencial de varredura foram feitas até 1200°C .

Na tabela 1, são apresentadas as temperaturas características (T_g , T_x , T_m) dos vidros precursores, conforme lidas na figura 1.

Tabela 1. Temperaturas de transição Vítrea, T_g , temperaturas de cristalização, T_x e temperaturas de fusão, T_m , dos vidros precursores $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$.

x	$T_g(^{\circ}\text{C})$	$T_x(^{\circ}\text{C})$	$T_m(^{\circ}\text{C})$
0,0	611	666	1280*
0,4	570	645	1194
0,6	560	643	1150
0,8	540	646	1100

* Não foi possível detectar a temperatura por DSC devido a limitações do equipamento. Esta temperatura foi estimada pela temperatura utilizada na fusão das matérias primas.

Observando os dados da tabela 1, e comparando o vidro NGP ($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$) com os vidros NAGP ($x=0,4$ $0,6$ $0,8$), se pode observar que a inclusão de alumínio gera uma diminuição de todas as temperaturas características (T_g , T_x e T_m). Com relação à temperatura de transição vítrea, T_g , é sabido que esta depende da história térmica, da taxa de aquecimento e da estrutura do vidro [19]. Como a história térmica e a taxa de aquecimento (10 K/min) foi igual em todas as fusões, a diminuição da T_g é atribuída à variação da composição porque a presença de alumínio no sistema pode estar modificando a estrutura.

A diminuição da temperatura de cristalização pode sugerir que o alumínio permite cristalizar com maior facilidade os vidros. Um comportamento similar foi observado por Kun e Xu em vidros LAGP ($\text{Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$) nos quais diminuí o a temperatura de cristalização com a inclusão de alumínio [20, 21]. Quando são analisadas as curvas de DSC dos vidros NAGP ($x=0,4$ $0,6$ $0,8$), pode-se observar que o aumento da porcentagem de alumínio gera uma diminuição da temperatura de transição vítrea, mas a temperatura de cristalização permanece quase constante. Algo similar é observado nos vidros de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0,3 \leq x \leq 0,8$) obtidos pelo Zhang [4].

Finalmente, é sabido que a temperatura de fusão está relacionada com ruptura de enlaces então a diminuição da temperatura de fusão sugere que a inclusão de silício provoca a cristalização de uma fase com menor ponto de fusão.

A partir das temperaturas características dos vidros foram calculados os parâmetros de estabilidade térmica dos vidros como o parâmetro de Hrubý, K_{gl} , a temperatura de transição vítrea reduzida, T_{gr} e a diferença entre a temperatura de cristalização e a temperatura de transição vítrea, $T_x - T_g$. Esses parâmetros estão dados pelas seguintes relações:

$$K_{gl} = \frac{T_x - T_g}{T_m - T_x} \quad (A)$$

$$T_{gr} = \frac{T_g}{T_m} \quad (B)$$

O parâmetro de Hrubý, K_{gl} , é uma relação que proporciona uma medida numérica da tendência à formação de vidro. Quanto maior K_{gl} , maior será a facilidade de formação de vidro [22]. A temperatura de transição vítrea reduzida, T_{gr} , indica se o vidro tende a nuclear homoganeamente no volume ou não, pois vidros com nucleação homogênea possuem T_{gr} menor ou igual a 0,60 [23]. E a diferença entre T_x e T_g , é a medida da estabilidade do vidro frente à cristalização. Quanto maior é essa diferença mais estável é o vidro frente à cristalização [24]. Na tabela 2, encontram-se os parâmetros de estabilidade térmica dos vidros.

Tabela 2. Parâmetros de estabilidade térmica dos vidros precursores. $Na_{1+x}Al_xGe_{2-x}(PO_4)_3$

x	T_x-T_g(°C)	K_{gl}	T_{gr}
0.0	55	0,08	0,48
0.4	75	0,13	0,48
0.6	83	0,16	0,49
0.8	106	0,23	0,49

Pode-se observar que com a inclusão de alumínio aumenta a diferença entre T_x e T_g . Isto indica que a presença de alumínio aumenta a estabilidade do vidro NGP ($NaGe_2(PO_4)_3$) frente à cristalização. Em relação aos valores do parâmetro de Hrubý, é observado que conforme é adicionado alumínio este aumenta. Isto indica que o incremento da porcentagem de alumínio melhora a formabilidade de vidro. Finalmente observando os valores obtidos para T_{gr} , se pode concluir que todos os vidros obtidos nesta pesquisa apresentaram uma tendência à nucleação homogênea no volume porque para todos $T_{gr} < 0,6$.

DIFRAÇÃO DE RAIOS X

Os padrões de difração obtidos para os vidros precursores são apresentados na figura 2. Pode-se observar que não existe a presença de nenhuma fase

cristalina o que permite comprovar a natureza amorfa de todos os vidros precursores. O halo amorfo entre $15 \leq 2\theta \leq 40^\circ$ está presente em todas as composições. O mesmo comportamento foi obtido no padrão de difração dos vidros de Zhang [4]. Os difratogramas das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0 \leq x \leq 0,8$) obtidas neste trabalho podem ser observados na figura 3. Pode-se observar que todos os vidros precursores cristalizaram na fase desejada. A indexação dos picos foi realizada utilizando o software Search-Match e mostrou a presença da fase $\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$ (JCPDS 33-1245) em todos os padrões de difração. Não foi encontrada a presença de nenhuma outra fase. Isto permite inferir que quando é feita a substituição do Ge^{4+} pelo Al^{3+} , os íons de alumínio entram na estrutura NASICON do sistema NGP [4] e formam solução sólida.

Figura 2. Difratogramas dos vidros precursores $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0 \leq x \leq 0,8$).

Figura 3. Difratogramas das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0 \leq x \leq 0,8$).

Analisando detalhadamente os padrões de difração, pode-se observar um leve deslocamento dos picos de cristalização para a esquerda quando é adicionado alumínio no sistema NGP. Isto pode sugerir que a pequena diferença do tamanho dos raios iônicos do alumínio e do germânio ($\text{Al}^{3+}= 0,535$ e $\text{Ge}^{4+}=0,530$ Å) gera uma leve expansão da estrutura cristalina. Um comportamento similar foi observado por Arbi e colaboradores em vitrocerâmicas LAGP [25].

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA

A condutividade iônica (σ) é um mecanismo termicamente ativado que pode ser expresso pela equação de Arrhenius:

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{T} e^{-E_a/kT} \quad (\text{C})$$

Onde E_a , é a energia de ativação necessária para que um íon se possa movimentar, T a temperatura, k a constante de Boltzmann e σ_0 é um fator pré-exponencial que contém o número de portadores de carga por unidade de volume, a carga dos portadores, a frequência de salto e a distancia de salto [26]. Conhecendo essa expressão da condutividade iônica e a partir dos valores de resistência dos vidros e das vitrocerâmicas para diferentes temperaturas que foram medidas a partir dos planos complexos de impedância, (obtidos mediante espectroscopia de impedância) foi possível traçar os gráficos Arrhenius tanto para os vidros quanto para as vitrocerâmicas. Para cada temperatura, a condutividade é calculada a partir da resistência da amostra, segundo a equação:

$$\sigma = \frac{l}{AR} \quad (\text{D})$$

Onde l é a espessura da amostra, A, a área de contato com os eletrodos e R a resistência. Nas figuras 4 e figura 5 encontram-se os gráficos de Arrhenius dos vidros precursores e das vitrocerâmicas obtidas a partir de tratamentos térmicos.

Observando as retas das figuras 4 e 5, é evidenciado um aumento na condutividade iônica dos vidros e das vitrocerâmicas. Isso acontece pelo incremento do numero de portadores de carga (íons sódio) que é gerado com a substituição do germânio pelo alumínio. A regressão linear das retas de Arrhenius permitiu determinar os valores de energia de ativação, logaritmo do fator pré-exponencial e condutividade elétrica (em 300°C) dos vidros e das vitrocerâmicas. Esses valores são apresentados nas tabelas 3 e 4.

Figura 4. Gráficos Arrhenius dos vidros precusores $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0 \leq x \leq 0,8$).

Figura 5. Gráficos Arrhenius das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ ($0 \leq x \leq 0,8$).

Observando a tabela 3 se confirma um aumento na condutividade iônica do vidro NGP ($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$) de uma ordem de grandeza quando é adicionado alumínio. Isso pode estar acontecendo pela diminuição da energia de ativação e o aumento do Logaritmo do fator pré-exponencial. O aumento do $\text{Log } \sigma_0$ pode sugerir que aumenta o numero de portadores de carga já que como foi dito anteriormente na equação de Arrhenius (C), σ_0 é um fator pré-exponencial que contém o numero de portadores de carga.

Tabela 3. Condutividades iônicas a 300°C, energia de ativação de condução, e logaritmo do termo pré-exponencial, dos vidros precusores da família $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$.

x	Ea (eV)	Log σ_0 ($\sigma_0: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)	σ 300°C ($\sigma: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)
0,0	0,84 ± 0,03	1,39	9,92 x 10 ⁻⁷
0,4	0,76 ± 0,01	1,51	5,74 x 10 ⁻⁶
0,6	0,77 ± 0,01	1,56	6,36 x 10 ⁻⁶
0,8	0,76 ± 0,02	1,62	8,30 x 10 ⁻⁶

A tabela 4 permite observar que a condutividade iônica nas vitrocerâmicas aumento três ordens de grandeza com a inclusão de alumínio e confirma que a composição mais condutora tanto no vidro quanto na vitrocerâmica é para $x=0,8$. Cabe ressaltar que nessa composição a vitrocerâmica apresenta duas ordens de grandeza mais na condutividade do que o vidro precursor.

Tabela 4. Condutividades iônicas a 300°C, energia de ativação de condução, e logaritmo do termo pré-exponencial, das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$.

x	Ea (eV)	Log σ_0 ($\sigma_0: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)	σ 300°C ($\sigma: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)
0,0	0,63 ± 0,01	-0,54	9,47 x 10 ⁻⁷
0,4	0,56 ± 0,02	0,05	1,31 x 10 ⁻⁵
0,6	0,59 ± 0,01	1,34	1,32 x 10 ⁻⁴
0,8	0,62 ± 0,01	1,77	1,90 x 10 ⁻⁴

Isto confirma o comportamento observado por Zhang em vitrocerâmicas da mesma composição [4].

CONCLUSÕES

Neste trabalho foram obtidas vitrocerâmicas NASICON de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ (x=0, 0,4, 0,6 e 0,8) a partir da cristalização controlada de vidros. O estudo dos parâmetros de estabilidade térmica dos vidros evidencia que a inclusão de alumínio no sistema NGP aumenta a estabilidade do vidro frente à cristalização assim como melhora a formabilidade de vidro. A caracterização estrutural permitiu-o comprovar a natureza amorfa dos vidros precursores e a presença da fase NASICON nas vitrocerâmicas sem presença de outras fases indesejáveis. Finalmente a caracterização elétrica dos vidros e das vitrocerâmicas permiti-o determinar que a composição mais condutora tanto no vidro quanto na vitrocerâmica é para x=0,8. A maior condutividade iônica obtida em 300°C foi (observada na vitrocerâmica (x=0,8)) de 1,90 x10⁻⁴ S.cm⁻¹ com uma energia de ativação de 0,62 eV. Este valor é duas ordens de grandeza maior do o que o vidro precursor o que comprova a natureza especial da estrutura NASICON.

BIBLIOGRAFÍA

-
- [1] Slater, M.; Kim, D.; Eungje, L.; Johnson, C. *Sodium-Ion Batteries*. Advanced Functional Materials., v3, p.947-958, 2013.
- [2] Hueso, K.; Armand, M.; Rojo, T. High temperature sodium batteries: status, challenges, and future trends. *Energy & Environmental Scienc.*, v6, p.734-749, 2013.

-
- [3] West, A. Solid state and Chemistry and its applications. John Wiley & Sons, 2014.
- [4] Zhang, Q.; Wen, Z; Liu, Y; Song, S.; Wu, X. Na⁺ ion conductors of glass-ceramics in the system Na_{1+x}Al_xGe_{2-x}P₃O₁₂ (0.3 ≤ x ≤ 1.0). Journal of Alloys and Compounds., v419, p.494-499, 2009.
- [5] Wang, G; Bradhurst, D; Dou, S; Liu, H. LiTi₂(PO₄)₃ with NASICON-type structure as lithium-storage materials. Journal of Power Sources., v124, p.231-236, 2003.
- [6] Ignaszak, A.; Paiserb, P.; Gajersky, R.; Komornicki, S. Synthesis and properties of Nasicon-type materials. Thermochemica Acta., v426, p.7-14, 2005.
- [7] Losilla, E.; Aranda, M.; Bruque, S. Understanding Na mobility in NASICON materials: a Rietveld, Na and P MAS NMR, and Impedance Study. Chem. Mater., v10, p.665-673, 1998.
- [8] Goodenough, J.; Hong, H.; Kafalas, A. Fast Na⁺- Ion transport in skeleton structures. Mat. Res. Bull., v11, p.203-220, 1976.
- [9] Brunet, F.; Bagdassarov, N.; Miletich, R. Na₃Al₂(PO₄)₃, a fast sodium conductor at high pressure: in-situ impedance spectroscopy characterization and phase diagram up to 8 GPa. Solid State Ionics., v159, p.35-47, 2003.
- [10] Berry, F.; Costantini, N.; Smart, L. Synthesis and characterization of Cr³⁺-containing NASICON- related phases. Solid State Ionics., v177, p.2889-2896, 2006.
- [11] Mouahid, F.; Bettach, M.; Zahir, M.; Maldonado-Manso, P.; Bruque, S.; Losilla, E.; Aranda, M. Crystal chemistry and ion conductivity of the Na_{1+x}Ti_{2-x}Al_x(PO₄)₃ (0 ≤ x ≤ 0.9) NASICON series. J. Mater. Chem., v10, p.2748-2753, 2000.
- [12] Cherkaoui, F.; Viala, J.; Delmas, C.; Hagenmuller, P. Crystal chemistry and ionic conductivity of a new Nasicon-related solid solution Na_{1+x}Zr_{2-x/2}Mg_{x/2}(PO₄)₃. Solid State Ionics., v21, p.333-337, 1986.
- [13] Wang, W.; Li, D.; Zhao, J. Solid phase and characterization of Na₃Zr_{2-y}Nb_{0.8y}Si₂PO₁₂ system. Solid State Ionics., v51, p.97-100, 1992.

-
- [14] Lin, Z.; Yu, H.; Tian, S.; Li, S. Phase relationship, electrical conductivity and cristal chemistry of $\text{Na}_{3+x}\text{Zr}_{2-x}\text{Yb}_x\text{Si}_2\text{PO}_{12}$ system. *Solid State Ionics.*, v40/41, p.59-62, 1990.
- [15] Moreno-Real.; Maldonado-Manso, P.; Leon-Reina, L.; Losilla, E.; Mouahid, F.; Zahir, M.; Sanz, J. Glasses and crystalline $\text{A}_3\text{Al}_2(\text{PO}_4)_3$ (A=Na,Li): an impedance and P, Al, Na and Li MAS-NMR study. *J. Mater. Chem.*, v12, p.3681-3687, 2002.
- [16] Mariappan, C.; Govindaraj, G.; Rathan, S.; Prakash, G. Vitrification of $\text{K}_3\text{M}_2\text{P}_3\text{O}_{12}$ (M=B, Al,Bi) NASICON-type materials and electrical relaxation studies. *Materials Science and Engineering B.*, v123, p.63-68, 2005.
- [17] Rodríguez A.M.C., Obtenção, microestrutura e condutividade elétrica de vitrocerâmicas de composição $\text{Li}_{1,5}[\text{Al}_{0,5}\text{Ge}_{1,5}(\text{PO}_4)]_3$. 2006. Dissertação de mestrado (Mestrado em ciência e engenharia de materiais UFSCar) – Laboratório de materiais vítreos, SC, São Paulo.
- [18] Semanate, J.L.N.; Obtenção e condutividade elétrica de vitrocerâmicas $\text{Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ti}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ com diferentes microestruturas. 2009. (Mestrado em ciência e engenharia de materiais UFSCar) – Laboratório de materiais vítreos, SC, São Paulo.
- [19] Christensen, R.; Byer J., Olson G.; Martin, S. The glass transition temperature of mixed glass former $0.35\text{Na}_2\text{O}+0.65[\text{x}\text{B}_2\text{O}_3+(1-x)\text{P}_2\text{O}_5]$ glasses. *J. Phys. Chem. B.*, v117, 16577-16586, 2013.
- [20] Kun, H.; Yanhang, W.; Chengkui, Z.; Huifeng, Z.; Yonghua, L.; Jiang, C.; Bin, H.; Juanrong, M. Influence of Al_2O_3 additions on crystallization mechanism and conductivity of $\text{Li}_2\text{O}-\text{Ge}_2\text{O}-\text{P}_2\text{O}_5$ glass-ceramics. *Physica B.*, v406, p.3947-3950, 2011.
- [21] Xu, Xiaoxiong.; Wen, Z.; Gu, Z.; Xiaohe, Xu.; Lin, Z. Lithium ion conductive glass ceramics in the system $\text{Li}_{1.4}\text{Al}_{0.4}(\text{Ge}_{1-x}\text{Ti}_x)_{1.6}(\text{PO}_4)_3$ (x=0-1.0). *Solid State Ionics.*, v171, p.207-213, 2004.
- [22] Hrubý, A. Evaluation of glass-forming tendency by means of DTA. *Czech. J.Phys.*, v22, p.1187-1193, 1972.

-
- [23] Nascimento, M.; Souza, L.; Ferreira E.; Zanotto E. Can glass stability parameters infer glass forming ability?. *Journal of Non-Crystalline Solids.*, v351, p.3296-3308, 2005.
- [24] Zhang, L.; Ghussn, L.; Schmitt, M.; Zanotto, E. Thermal stability of glasses from the $Fe_4(P_2O_7)_3-Fe(PO_3)_3$ system. *Journal of Non-Crystalline Solids.*, v356, p.2965-2968, 2010.
- [25] Arbi K.; Bucheli, W.; Jiménez, R.; Sanz, J.; High lithium ion conducting solid electrolytes based on NASICON $Li_{1+x}Al_xM_{2-x}(PO_4)_3$ materials (M = Ti, Ge and $0 \leq x \leq 0.5$). *Journal of the European Ceramic Society.*, v35, p.1477-1484, 2015.
- [26] Bagotsky, V. *Fundamentals of electrochemistry*. John Wiley & Sons, 2006.

EFFECT OF ALUMINUM ON THE IONIC CONDUCTIVITY OF Na-ION CONDUCTING GLASS-CERAMICS WITH NASICON STRUCTURE

ABSTRACT

NASICON materials have open crystal structures that provide high ionic conductivity, making them suitable for use as solid electrolytes in electrochemical devices. Many compositions of these materials have been obtained by the sintering route; however, porosity and grain boundary curtail their use as solid electrolytes. A possible solution to this problem is to obtain NASICON glass-ceramics through the controlled crystallization of glasses, because glass-ceramics are less porous and their microstructure is controllable. In view of the importance of NASICON materials, this study focused on the preparation of glass-ceramics of the $Na_{1+x}Al_xGe_{2-x}(PO_4)_3$ composition in order to investigate the influence of aluminum on their electrical properties. All the glass-ceramics produced in this study contained NASICON phase, and it was found that increasing the amount of aluminum content helped increase the conductivity of this material.

Key-words: NASICON, glass-ceramics, solid electrolyte, ionic conductivity.